

Др Марта Митровић,*

Ванредни професор,

Департман за комуникологију и новинарство,

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

UDK: 323.2

351.816:654

342.727

342.738

341.231.14

Др Ивана Стаменковић,**

Доцент,

Департман за комуникологију и новинарство,

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

DOI: 10.5281/zenodo.19593060

Др Марија Вујовић,***

Ванредни професор,

Департман за комуникологију и новинарство,

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,

Република Србија

**ДИГИТАЛНИ ПАНОПТИКУМ И ЕФЕКАТ ЗАСТРАШИВАЊА
(CHILLING EFFECT): КОМУНИКОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ
ДРЖАВНОГ НАДЗОРА КАО НОРМАТИВНИ ИЗАЗОВ 21. ВЕКА**

Развој дигиталних технологија, у 21. веку, омогућио је државним апаратима невиђене могућности надзора. Иако су право на приватност и тајност преписке уставно загарантовани, перцепција грађана о томе да ли су њихови подаци заиста заштићени од стране државних органа пресудно обликује њихово комуникацијско понашање. Овај рад анализира феномен ефекта застрашивања (*chilling effect*) и аутоцензуре кроз теоријску призму „дигиталног паноптикума”, са посебним фокусом на студентску популацију (N=177). Истраживање је спроведено у специфичном друштвено-политичком тренутку, обележеном активним студентским покретима и протестима. Овај контекст је кључан јер млади по први пут активно преиспитују свој однос према институцијама система, док се истовремено суочавају са изазовима дигиталне безбедности. Резултати указују на алармантан дефицит поверења у државу: тек 7,34% испитаних студената је сигурно да Влада

* marta.mitrovic@filfak.ni.ac.rs

** ivana.stamenkovic@filfak.ni.ac.rs

*** marija.vujovic@filfak.ni.ac.rs

Републике Србије не нарушава њихову приватност, док једва 6,78% верује да држава не угрожава слободу изражавања интернет корисника. Ово одсуство сигурности генерише директне комуниколошке последице, па се више од половине испитаника (50,28%) осећа несигурно или забринуто приликом онлајн дељења ставова који критикују владу. Потенцијални приступ приватним комуникацијама без судског налога огромна већина од 81,92% види као директан удар на слободу изражавања. Рад закључује да овакав ниво несигурности међу младима дугорочно урушава квалитет демократског дискурса. Стога, један од кључних нормативних изазова у 21. веку лежи у потреби да се законодавство модернизује, не само ради техничке регулације надзора, већ ради повратка елементарног поверења у дигитални простор. То захтева стварање строжих правних гаранција и ригорознију примену судске контроле државне моћи, чиме би се спречило потенцијално гушење слободне дигиталне комуникације.

Кључне речи: дигитални паноптикум, ефекат застрашивања, аутоцензура, слобода изражавања, право на приватност, државни надзор, млади.

Marta Mitrović, PhD,

*Associate Professor,
Department of Communicology and Journalism,
Faculty of Philosophy, University of Niš*

Ivana Stamenković, PhD,

*Assistant Professor,
Department of Communicology and Journalism,
Faculty of Philosophy, University of Niš*

Marija Vujović, PhD,

*Associate Professor,
Department of Communicology and Journalism,
Faculty of Philosophy, University of Niš,
Republic of Serbia*

***The Digital Panopticon and the Chilling Effect:
Communicative Consequences of State Surveillance as a Normative
Challenge of the 21st Century***

In the 21st century, the development of digital technologies has provided state apparatuses with unprecedented surveillance capabilities. Although the right to privacy and confidentiality of correspondence are constitutionally guaranteed, citizens' perception of whether their data is truly protected by state authorities crucially shapes their communication behavior. This paper analyzes the phenomenon of the chilling effect and self-censorship through the theoretical prism of the "digital panopticon," with specific reference to student population (N=177). The research was conducted in a specific socio-political moment, marked by active student movements and protests. This context is crucial as young people are actively questioning their relationship with state institutions for the first time, while simultaneously facing digital security challenges. The results indicate an alarming deficit of trust in the state: only 7.34% of the surveyed students are certain that the Government of the Republic of Serbia does not violate their privacy, while barely 6.78% believe that the state does not threaten the freedom of expression of Internet users. This lack of security generates direct communicative consequences: more than half of the respondents (50.28%) feel insecure or concerned when sharing views online that crit-

icize the government. The potential access to private communications without a court order is viewed by a vast majority of respondents (81.92%) as a direct attack on freedom of expression. The paper concludes that this level of insecurity among the youth undermines the quality of democratic discourse in the long term. Therefore, one of the key normative challenges in the 21st century lies in the need to modernize legislation, not only in order to ensure the technical regulation of surveillance but also to restore the elementary trust in the digital space. This requires the creation of stricter legal guarantees and a more rigorous application of judicial control over state power, which would prevent the potential stifling of free digital communication.

Keywords: digital panopticon, chilling effect, self-censorship, freedom of expression, right to privacy, state surveillance, youth.